

Competencias lingüísticas en los estudiantes universitarios de educación inicial. Revisión sistemática

Language skills in university students studying early childhood education. Systematic review

Recibido: 31/08/2025 - Aceptado: 29/11/2025

Mónica Dolores Tomalá Chavarría

<https://orcid.org/0000-0001-5941-6949>

mtomalac@upse.edu.ec

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Nubia Jaramillo Bazurto

<https://orcid.org/0009-0003-5593-5225>

njaramillo@upse.edu.ec

Universidad Estatal Península de Santa Elena. La Libertad, Ecuador

Resumen

El estudio tiene como objetivo analizar sistemáticamente los estudios empíricos y teóricos que abordan las competencias lingüísticas en estudiantes de Educación Inicial. Guiado por la metodología PRISMA, se realizaron búsquedas estructuradas en las principales bases de datos académicas y en repositorios institucionales, aplicando criterios de inclusión y exclusión para garantizar el rigor metodológico. El procesamiento del flujograma indica que treinta artículos publicados entre 2010 y 2024 fueron seleccionados para el análisis final. Los hallazgos revelan que las competencias lingüísticas, particularmente las dimensiones fonológicas, gramaticales, semánticas, pragmáticas y discursivas, están condicionadas por los contextos socioculturales, las prácticas familiares, las interacciones en el aula y la calidad del apoyo educativo. Se identificó una brecha persistente entre los niveles de competencia esperados en los futuros educadores de la primera infancia y su desempeño real, especialmente en el discurso académico y en la competencia en lenguas extranjeras. La revisión también identifica asociaciones consistentes entre las habilidades lingüísticas y un mejor desempeño en lectura, escritura, comprensión, función ejecutiva y pensamiento crítico. Además, las interacciones docente-estudiante de alta calidad, las prácticas narrativas y las actividades guiadas de lectoescritura mejoran significativamente el desarrollo del vocabulario y las habilidades comunicativas. En términos generales, las competencias lingüísticas son esenciales no solo para el rendimiento académico, sino también para la preparación profesional, ya que sustentan una comunicación pedagógica eficaz, la estimulación temprana de la lectoescritura y la creación de entornos lingüísticos enriquecedores para los niños.

Palabras clave: competencias lingüísticas, educación inicial, educación superior.

Abstract

The study aims to systematically analyze empirical and theoretical studies addressing language skills in early childhood education students. Guided by the PRISMA methodology, structured searches were conducted in the main academic databases and institutional repositories, applying inclusion and exclusion criteria to ensure methodological rigor. The flowchart processing indicates that thirty articles published between 2010 and 2024 were selected for final analysis. The findings reveal that language skills, particularly phonological, grammatical, semantic, pragmatic, and discursive dimensions, are conditioned by sociocultural contexts, family practices, classroom interactions, and the quality of educational support. A persistent gap was identified between the expected levels of competence in future early childhood educators and their actual performance, especially in academic discourse and foreign language competence. The review also identifies consistent associations between language skills and better performance in reading, writing, comprehension, executive function, and critical thinking. In addition, high-quality teacher-student interactions, narrative practices, and guided literacy activities significantly improve vocabulary development and communication skills. Overall, language skills are essential not only for academic performance but also for career readiness, as they underpin effective pedagogical communication, early literacy stimulation, and the creation of enriching language environments for children.

Keywords: language skills, early childhood education, higher education.

Introducción

Más allá de las actividades académicas, el desarrollo de la competencia lingüística desempeña un papel importante en la configuración de la vida personal y profesional, influyendo en la capacidad del estudiante universitario para comunicarse eficazmente, empatizar con los demás y desenvolverse en las complejidades de las relaciones interpersonales (Shuxratovna, 2024). Además, según Xakimova (2024), esta competencia se considera una habilidad relacionada con la capacidad de comprender y producir lenguaje, que abarca diversas dimensiones, incluyendo la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Todas ellas contribuyen y sustentan el éxito académico, la interacción social y el crecimiento personal.

Bajo esta perspectiva, el presente estudio aborda las competencias lingüísticas de los estudiantes de Educación Superior que se especializan como docentes en la carrera de Educación Inicial, quienes deben poseer las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para una enseñanza eficaz en entornos diversos y multilingües que fomenten el lenguaje oral, la alfabetización emergente y el desarrollo comunicativo en los niños. Esto se sustenta en literatura reciente, como la de Riad et al. (2023) y Yang et al. (2021), quienes destacan que el conocimiento lingüístico y las habilidades de interacción de los educadores son componentes fundamentales que configuran las trayectorias lingüísticas en la preparación escolar.

Frente a lo mencionado, a pesar de la importancia de esta competencia para los futuros educadores y aunque ha sido objeto de una extensa investigación académica (Shuxratovna, 2024), en estudios que evalúan el conocimiento lingüístico, las prácticas en el aula o la competencia comunicativa de los docentes en contextos de formación (Gràcia et al., 2020; Pérez et al., 2022; Phillips et al., 2020), los hallazgos permanecen dispersos entre diferentes poblaciones, enfoques metodológicos, diseños y resultados. Esto dificulta extraer conclusiones generales sobre el estado de la cuestión. Es decir, se evidencia una fragmentación de revisiones sistemáticas que sintetizan la evidencia sobre los factores, características y beneficios que aportan estas competencias al aprendizaje y a la preparación profesional del estudiante.

Por ello, abordar esta brecha es fundamental, dado que los educadores de la primera infancia desempeñan un papel crucial en la configuración de los entornos lingüísticos. La competencia comunicativa — que abarca desde el uso del vocabulario y la organización del discurso oral hasta la producción académica escrita— influye directamente en la calidad de las interacciones (Farrow et al., 2025), en la eficacia de las estrategias de enseñanza (Burke et al., 2022) y en las oportunidades que tienen los niños para desarrollar habilidades lingüísticas fundamentales (Yang et al., 2021). En este sentido, una preparación lingüística inadecuada o desigual entre los futuros docentes puede provocar dificultades tempranas y desventajas a largo plazo en las trayectorias de alfabetización y en los logros académicos de los niños a quienes enseñan.

El fundamento teórico de esta revisión se basa en modelos de competencia comunicativa, en particular el marco de Canale y Swain (1980), que define la competencia lingüística como una combinación de habilidades gramaticales, sociolingüísticas, discursivas y estratégicas. Además, las ampliaciones propuestas por Bachman (1990) enfatizan que el desempeño lingüístico requiere tanto conocimiento como la capacidad de usarlo de manera flexible en diferentes contextos (Pérez et al., 2022; Scherzinger & Brahm, 2023). Estos modelos guían la investigación en la formación docente al enmarcar esta competencia como un conjunto integrado de habilidades esenciales para la comunicación instructiva, la alfabetización académica y el discurso efectivo en el aula.

Por otra parte, estudios previos han medido el conocimiento de los docentes sobre el desarrollo del lenguaje y el vocabulario mediante escalas psicométricamente válidas, encontrando que las asociaciones entre el conocimiento docente y las prácticas de aula son complejas y no siempre sólidas (Phillips et al., 2020). Asimismo, un metaanálisis sobre el desarrollo profesional centrado en el lenguaje y la alfabetización para educadores de la primera infancia mostró algunas mejoras en la calidad estructural y de proceso de las prácticas educativas, pero no reportó mejoras consistentes en el conocimiento de los educadores ni efectos claros en los resultados de los niños en todas las medidas (Markussen et al., 2017). En lo que respecta a la formación docente, las revisiones han documentado desafíos y variabilidad en el desarrollo de la competencia comunicativa entre los docentes en formación (I. García et al., 2020; Gràcia et al., 2020), aunque estos trabajos suelen abarcar grados amplios de formación docente y no específicamente la educación de la primera infancia.

Esta revisión sistemática se enmarca en el contexto de las instituciones de educación superior que forman profesionales de Educación Inicial, donde la competencia lingüística no solo es pedagógica, sino también sociocultural. El objetivo es analizar sistemáticamente los estudios empíricos y teóricos que abordan las competencias lingüísticas en estudiantes de Educación Inicial. Para ello, se plantean las siguientes interrogantes que guiarán el propósito de la investigación:

1. ¿Qué factores influyen en el desarrollo de las competencias lingüísticas?
2. ¿Cuáles son las características y tendencias de estas competencias lingüísticas?
3. ¿Qué beneficios aportan estas competencias lingüísticas al aprendizaje y al futuro ejercicio profesional?

Metodología

La investigación adoptó el método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) como una estrategia rigurosa para seleccionar, evaluar y sintetizar artículos académicos relevantes acerca de las competencias lingüísticas. El propósito fue asegurar un análisis exhaustivo y estructurado que garantizara tanto la calidad como la pertinencia de los estudios. Este proceso permitió recopilar datos organizados en tablas estandarizadas, realizar un análisis detallado de las investigaciones seleccionadas y presentar un informe final conforme a los lineamientos establecidos por PRISMA. Según Page et al. (2021), su uso adecuado permite la replicación y actualización de las revisiones, aprovechando el trabajo previo y evitando la realización de estudios innecesarios.

El diseño sistemático del estudio incorporó estrategias estructuradas de búsqueda de información, incluyendo la selección de bases de datos académicas reconocidas y repositorios universitarios **Tabla 1**, así como el uso de descriptores como competencias lingüísticas, estudiantes, universidad, educación inicial/infantil/preescolar y educación superior, combinados con operadores booleanos (AND/OR).

Tabla 1

Identificación de fuentes

Bases de datos académicas	Scielo, Scopus, Google Scholar, Frontiers, Dspace, Dialnet, otros.
Repositorios universitarios y otros	<i>Gale Literature, Frontiers in Psychology, Alicia, La Referencia</i> , repositorio UPSE (Universidad Estatal Península de Santa Elena – Ecuador).

Este proceso permitió identificar 148 artículos, de los cuales 137 fueron seleccionados para una revisión detallada mediante título y resumen. Una lectura posterior del texto completo permitió aplicar los criterios de inclusión como filtro final **Tabla 2**, resultando en 30 registros que abordan específicamente las competencias lingüísticas **Figura 1**.

Tabla 2

Criterios de inclusión y exclusión establecida para la selección de la muestra final

Criterios de Inclusión	Artículos publicados en base de datos: Scielo, Scopus, Exlibris, Mendeley y ProQuest. Artículos escritos en Inglés y Castellano publicados desde 2010 – 2024. Trabajos dedicados a las competencias lingüísticas en los Estudiantes Universitarios de Educación Inicial.
Criterios de Exclusión	Trabajos que no están dirigidos a las competencias lingüísticas. Trabajos cuyo objetivo no es la revisión sistemática o de análisis.

Tabla 3
Flujo de localización y selección de artículos

Resultados

En la **Tabla 4** se presenta la muestra final de estudios seleccionados que abordan las competencias lingüísticas en los estudiantes que se forman como futuros docentes en Educación Inicial

Tabla 4
Muestra final seleccionada

Ord	Base de Datos	Cantidad	Idioma
1	SCIELO	4	Español
2	DSPACE	2	Español
3	FRONTIERS	4	Inglés
4	GLOOGLE SCHOLAR	2	Inglés
5	UNAM, UNIR	5	Español
6	REDINED, DOAJ	3	Español
7	DIALNET, OTROS	8	Inglés
8	RESEARCHGATE	2	Español
Total		30	

Nota: Elaborado por Mónica Tomalá Chavarría con referencias de bases de datos

Por su parte, en la **Tabla 5** se evidencia que, entre las 30 publicaciones analizadas, se identificaron dimensiones correspondientes a la fonología, la gramática, la semántica, la pragmática y el discurso.

Tabla 5

Dimensiones y número de publicaciones.

Dimensiones	No. de publicaciones	%
1. DIMENSIÓN FONOLÓGICA	4	13%
2. DIMENSIÓN GRAMATICAL	10	33%
3. DIMENSIÓN SEMÁNTICA	5	17%
4. DIMENSIÓN PRAGMÁTICA	7	23%
5. DIMENSIÓN DISCURSIVA	4	13%
Total	30	100%

Nota: Elaborado por Mónica Tomalá Chavarría con referencias de Bases de datos

En el análisis sistemático de los estudios empíricos y teóricos que abordan las competencias lingüísticas en estudiantes de Educación Inicial se identificaron los siguientes hallazgos:

Tabla 6

¿Qué factores influyen en las competencias lingüísticas en los estudiantes universitarios de educación inicial?

AUTORES DE ARTÍCULOS SELECCIONADOS	TÍTULO DEL ARTÍCULO	RESPUESTAS A PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Jiménez Barreto, Deicy	Desarrollo de competencias lingüísticas.	Este artículo destaca cómo las estrategias didácticas personalizadas y el contexto sociocultural favorecen el desarrollo de competencias lingüísticas. Resalta la importancia de la práctica guiada en lectura y escritura para mejorar estas competencias (Jiménez, 2016)
Orosco Toribio & Eduardo Gottardo	Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de una universidad nacional peruana.	Los autores subrayan el papel de la formación docente basada en proyectos como clave para fortalecer la lectura crítica y la redacción en futuros profesores (Orosco et al., 2023).
Bravo Mancero, Patricia Cecilia Ecuador	Factores socio- culturales y pedagógicos y su incidencia en el aprendizaje de la lecto-escritura en los estudiantes	Los investigadores exploran cómo el contexto sociocultural y las estrategias de enseñanza afectan las competencias lingüísticas en programas de educación básica y superior (Bravo y Chacaguasay, 2022)
De Arriba García Clara	La mediación lingüística en la enseñanza de lenguas	Los autores analizan cómo la interacción en el aula, basada en debates y talleres, fomentan habilidades como la argumentación y la expresión oral (De Arriba y Cantero, 2004)
Finders, Wilson, and Duncan	Entornos lingüísticos de la educación infantil: consideraciones para la investigación y la práctica	Las investigaciones sugieren que las habilidades lingüísticas son fundamentales para una serie de resultados cognitivos, conductuales y socioemocionales. Por lo tanto, es fundamental brindar experiencias que fomenten la adquisición del lenguaje en entornos de aprendizaje temprano ((Finders et al., 2023).

Rasmus Riad, Mara Westling Allodi, Eva Siljehag, Sven Bölte	Habilidades lingüísticas y bienestar en la educación y el cuidado de la primera infancia: una exploración transversal en un contexto sueco.	Las habilidades lingüísticas desempeñan un papel vital en el rendimiento académico y apoyan la adquisición de lectura y escritura. Las habilidades lingüísticas también permiten a los estudiantes interactuar con otros y desarrollar habilidades sociales (Riad et al., 2023)
Pace, A., Luo, R., Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R. M	"El papel del estatus socioeconómico y el entorno familiar en el desarrollo temprano del lenguaje"	Este artículo examina cómo el entorno socioeconómico y las prácticas familiares influyen en las competencias lingüísticas (Pace et al., 2017a).
Ning Yang, Jiuqian Shi, Jinjin Lu, Yi Huang	Desarrollo del lenguaje en la primera infancia: calidad de la interacción maestro-niño y competencia del vocabulario receptivo de los niños	La gestión del aula y el soporte instruccional son predictores positivos en el desarrollo lingüístico. También sugiere la importancia de las estrategias de formación profesional de los maestros para mejorar las competencias lingüísticas en la educación inicial (Yang et al., 2021).
Brown Sherry, Carmen	"Language and Literacy Development in the Early Years"	Este artículo destaca el papel de la conciencia fonológica, la comprensión del alfabeto y las actividades de lectura interactiva en el desarrollo de habilidades lingüísticas (Brown, 2014).
Pace, Amy	El papel del estatus socioeconómico y el entorno familiar en el desarrollo temprano del lenguaje	Examina cómo el entorno socioeconómico y las prácticas familiares influyen en las competencias lingüísticas de los estudiantes (Pace et al., 2017b)

La **Tabla 6** enfatiza que las competencias lingüísticas están influenciadas por las condiciones socioculturales, las prácticas familiares y las interacciones en el aula. Incluso, algunos estudios destacan el papel del nivel socioeconómico y del entorno lingüístico del hogar en el desarrollo temprano del lenguaje. Sin embargo, la práctica guiada, los debates y los talleres estructurados fortalecen la expresión oral, la argumentación y la lectoescritura. Además, la calidad de la interacción profesor–alumno, la gestión del aula y el apoyo pedagógico también resultan ser predictores importantes del desarrollo del vocabulario y del lenguaje. En concreto, las competencias lingüísticas se desarrollan mediante la combinación de factores personales, familiares y pedagógicos.

Tabla 7

¿Cuáles son las características y tendencias de las competencias lingüísticas en estudiantes universitarios de educación inicial?

AUTORES DE ARTÍCULOS SELECCIONADOS	TÍTULO DEL ARTÍCULO	RESPUESTAS A PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Mendoza Ramos	"La implementación de políticas lingüísticas en el contexto universitario"	Se destaca que los estudiantes necesitan habilidades como identificar información clave y usar pistas contextuales para comprender textos en lenguas extranjeras. Estas competencias son fundamentales en programas universitarios para fortalecer el aprendizaje profesional (Mendoza, 2020)
Gil Galván, María del Rosario; Martín Espinosa, Inmaculada	"¿Cómo valoran los estudiantes universitarios de educación su	Analiza las competencias lingüísticas en estudiantes de Ciencias de la Educación, destacando que, aunque muchos tienen

	dominio de competencias lingüísticas en lengua extranjera?"	motivación para aprender idiomas, sus niveles de adquisición real son bajos (A2), contrastando con lo requerido oficialmente (B1). (Gil y Martín, 2021)
Arnáez Muga Pablo	"La enseñanza de la lengua desde la perspectiva del docente"	Este artículo argumenta que el discurso académico es una herramienta clave para desarrollar competencias lingüísticas en docentes en formación. Destaca la importancia del vocabulario académico y la escritura estructurada en la formación inicial (Arnáez, 2013).
Romero Alvaro, Ericka Lady	Las competencias lingüísticas en inglés, las teorías del aprendizaje y la innovación educativa en el aprendizaje de una lengua extranjera en la educación superior	Aborda la conexión entre las competencias lingüísticas y el rendimiento académico, subrayando que habilidades como la lectura crítica y la redacción influyen directamente en los resultados universitarios (Romero, 2024)
Valverde Gavilanes Ángel Patricio	"Estrategias colaborativas para fortalecer los valores morales en la Educación General Básica	Presenta estudios sobre el aprendizaje colaborativo en grupos pequeños, lo que fomenta el desarrollo integral de las competencias lingüísticas a través de la interacción y el trabajo en equipo (Valverde y Valverde, 2019)
Espinoza Pastén Laura Marjorie	Relación entre el desarrollo de habilidades lingüísticas y el aprendizaje	Este estudio realizado en Suecia explora cómo las habilidades lingüísticas en la educación infantil están relacionadas con el bienestar de los estudiantes (Espinoza, 2017)
Cáceres Zúñiga María Francisca	Vocabulario receptivo en estudiantes de preescolar	Este artículo analiza cómo la calidad de las interacciones entre maestros y estudiantes en el aula influye en el desarrollo del vocabulario receptivo en estudiantes de educación inicial. Se concluye que el apoyo emocional, la gestión del aula y las estrategias pedagógicas específicas son claves para mejorar las competencias lingüísticas (Cáceres et al., 2018)
Portilla A. Y., Almanza V., Castillo A. D. y Restrepo G.	El desarrollo de las habilidades narrativas en niños: una revisión sistemática de la literatura	Este estudio se centra en cómo las estrategias narrativas y el vocabulario en contextos multilingües impactan el desarrollo lingüístico. Se observó una mejora significativa en estudiantes que reciben estímulos de calidad tanto en su lengua materna como en el idioma adicional (Portilla et al., 2021)
Abellán Roselló, Laura	Relación entre el desarrollo del lenguaje y las funciones ejecutivas	Un estudio piloto, identificó que las habilidades lingüísticas robustas se correlacionan con un mejor desempeño en tareas que requieren control cognitivo y memoria de trabajo, esenciales para el aprendizaje temprano (Abellán, 2022).

Las tendencias identificadas en la **Tabla 7** señalan que los estudiantes universitarios experimentan brechas entre la competencia lingüística esperada y la real, especialmente en lenguas extranjeras. El discurso académico y la escritura estructurada se destacan como componentes esenciales de la formación docente.

Asimismo, los estudios vinculan las competencias lingüísticas con procesos cognitivos como la comprensión lectora y el pensamiento crítico. A su vez, las interacciones docente–alumno de alta calidad influyen positivamente en el vocabulario receptivo y en el desarrollo lingüístico general.

Tabla 8

¿Qué beneficios aportan las competencias lingüísticas en el aprendizaje de los estudiantes universitarios de educación inicial?

AUTORES DE ARTÍCULOS SELECCIONADOS	TÍTULO DEL ARTÍCULO	RESPUESTAS A PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Gilbert Josué	Habilidades lingüísticas esenciales	Este artículo subraya que una comunicación efectiva mejora la interacción social, reduce conflictos y potencia el pensamiento crítico y la resolución de problemas. En el ámbito educativo, las habilidades lingüísticas son esenciales para comprender lecciones, participar activamente en discusiones y expresar ideas, de manera clara (Gilbert, 2022).
Molina Gutiérrez Teresa de Jesús. et al	"Creencias y competencias lingüísticas en estudiantes universitarios latinoamericanos: ¿Son complementarias o se contraponen?"	Analiza el dominio de la lengua y la escritura en estudiantes universitarios de diferentes países de América Latina. Concluye que las competencias lingüísticas mejoran la escritura, lectura y comprensión, fundamentales para su desarrollo en la Carrera de Educación Inicial (Molina et al., 2018).
Reyzábal, Ma. Victoria.	Las Competencias Comunicativas y Lingüísticas, Clave para la Calidad Educativa	Destaca cómo las competencias lingüísticas facilitan la transmisión efectiva de conocimientos y mejoran la interacción en el aula. Esto es importante en Carreras como Educación Inicial donde la comunicación es fundamental en el desarrollo pedagógico (Reyzábal, 2016).
Velásquez de Suárez Marta Judith	Importancia de investigar sobre el pensamiento crítico y su desarrollo en la Educación Superior	Explora la relación entre el lenguaje y el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios. Concluye que las competencias lingüísticas promueven una mejor comprensión de textos académicos y mejoran la capacidad de análisis y síntesis (Velásquez et al., 2010).
Rasmus Riad, Mara Westling Allodi, Eva Siljehag, Sven Bölte	Habilidades lingüísticas y bienestar en la educación y el cuidado de la primera infancia: una exploración transversal en sueco	Se encontró que factores como el soporte emocional, la gestión del aula y el apoyo instruccional tienen efectos positivos en la adquisición del lenguaje. Este tipo de interacciones fomenta la alfabetización temprana (Riad et al., 2023).
Espinosa Linda M.	Desafíos y beneficios del bilingüismo temprano en el contexto de los Estados Unidos	Investigaciones recientes muestran que los estudiantes expuestos a dos idiomas durante los primeros años experimentan mejoras cognitivas y lingüísticas significativas, incluyendo una mayor

		plasticidad cerebral y habilidades de procesamiento del lenguaje (Espinosa, 2015).
Yang Ning, Jiuqian Shi, Jinjin Lu, Yi Huang	Desarrollo del lenguaje en la primera infancia: calidad de la interacción maestro-niño y competencia del vocabulario receptivo de los niños	Estudios longitudinales sugieren que experiencias de aprendizaje de alta calidad en el nivel preescolar no solo fomentan el desarrollo lingüístico, sino también habilidades sociales y cognitivas (Yang et al., 2021).
Bisquerra, Rafael	Educación emocional y bienestar: por una práctica científicamente fundamentada	En este estudio se encontró que el soporte emocional y las estrategias pedagógicas efectivas son clave para un aprendizaje lingüístico robusto (Bisquerra y Chao, 2021)
García G, Lucina	El bilingüismo en la educación indígena	El bilingüismo fomenta habilidades metalingüísticas avanzadas y facilita el aprendizaje de un tercer idioma en etapas posteriores (L. García, 2021)
Uccelli, P., & Páez, M.	Relación entre la narrativa y el desarrollo del lenguaje	Las narrativas fortalecen la comprensión lectora y la habilidad de conectar ideas, esenciales para el éxito académico (Uccelli, 2017).
Apara Abumohor, D.	Impacto del establecimiento educacional en el desarrollo lingüístico y socioemocional en edad preescolar	Este estudio muestra que los estudiantes que asisten a entornos educativos bien estructurados desarrollan competencias lingüísticas más sólidas, especialmente en vocabulario y gramática (Apara y Valenzuela, 2020)

La **Tabla 8** detalla que las competencias lingüísticas sólidas benefician a los estudiantes a nivel académico, social y cognitivo, puesto que las habilidades de comunicación efectivas favorecen la comprensión de las lecciones, la participación activa y la claridad en la expresión escrita y oral. Además, el dominio del idioma mejora la interacción social, la resolución de conflictos y el bienestar emocional. Asimismo, se establece que las habilidades lingüísticas se vinculan con un mejor pensamiento crítico, lo que facilita el análisis y la síntesis de textos académicos.

Discusión

Respecto a la revisión sistemática sobre las competencias lingüísticas en los estudiantes universitarios de Educación Inicial, los trabajos de Bravo y Chacaguasay (2022) y De Arriba y Cantero (2004) ofrecen perspectivas complementarias sobre el desarrollo de dichas competencias en contextos educativos. Bravo y Chacaguasay (2022) destacan que las estrategias didácticas personalizadas, adaptadas al contexto sociocultural de los estudiantes, son fundamentales para potenciar sus habilidades lingüísticas. La práctica guiada en lectura y escritura emerge como una herramienta clave para consolidar estas competencias. Por su parte, De Arriba y Cantero (2004) subrayan la importancia de la interacción activa en el aula, especialmente mediante debates y talleres, como medios para desarrollar habilidades de argumentación y expresión oral.

La integración de ambas perspectivas sugiere que un enfoque equilibrado, que combine la práctica estructurada y personalizada con la interacción dinámica en el aula, puede ser particularmente efectivo para fortalecer las competencias lingüísticas. Este enfoque holístico responde tanto a las necesidades individuales de los estudiantes como a las exigencias comunicativas del entorno académico y profesional.

Los estudios de Arnáez (2013) y Gil y Martín (2021) resaltan aspectos clave sobre el desarrollo de competencias lingüísticas en el ámbito educativo. Gil y Martín (2021) evidencian una discrepancia notable entre los niveles reales de competencia lingüística de los estudiantes de Ciencias de la Educación (predominantemente A2) y los estándares oficiales requeridos (B1), lo que apunta a una brecha entre los métodos de enseñanza y las demandas académicas actuales. Por otro lado, Arnáez (2013) enfatiza la relevancia del discurso académico como herramienta esencial para la formación lingüística de futuros docentes. Desde esta perspectiva, la adquisición de

vocabulario especializado y habilidades de escritura estructurada constituye un pilar fundamental para fortalecer las competencias lingüísticas en el contexto universitario.

Los trabajos de Molina et al. (2018) y Velásquez et al. (2010) convergen en destacar la relevancia de las competencias lingüísticas como un eje central en la formación de estudiantes universitarios, particularmente en carreras como Educación Inicial. Molina et al. (2018) enfatizan que estas competencias no solo son esenciales para interactuar en contextos académicos, comunitarios y profesionales, sino que también fortalecen habilidades fundamentales como la lectura, la escritura y la comprensión, pilares para el desarrollo profesional de los futuros docentes. Por su parte, Velásquez et al. (2010) analizan la conexión entre las competencias lingüísticas y el pensamiento crítico, subrayando que un dominio sólido del lenguaje potencia la comprensión de textos académicos y fomenta capacidades analíticas y de síntesis, imprescindibles en la formación docente.

Ambas perspectivas resaltan la interdependencia entre el lenguaje y las habilidades cognitivas superiores, sugiriendo que el fortalecimiento de las competencias lingüísticas no solo mejora la capacidad comunicativa de los estudiantes, sino que también enriquece su pensamiento crítico, integrando habilidades esenciales para su desempeño profesional y social. Este enfoque integral resulta clave en la educación superior para preparar a los futuros educadores de manera efectiva.

Conclusiones

El desarrollo de competencias lingüísticas en los estudiantes de Educación Inicial está influido por factores clave e interrelacionados, como el entorno familiar y los estímulos lingüísticos tempranos. El acceso a libros, juegos didácticos y tecnologías educativas fortalece las habilidades de comprensión y expresión lingüística. Asimismo, el papel del docente universitario resulta determinante, pues potencia tanto la expresión oral como la escritura académica en la formación integral de los futuros profesionales del ámbito educativo.

Los estudios analizados destacan diversas características y tendencias de las competencias lingüísticas. Una de las tendencias más relevantes es la mejora en la capacidad de expresión coherente y efectiva, evidenciada en la redacción de textos académicos y en la argumentación oral. Entre las características de estas competencias se encuentran la estructuración y transmisión lógica de ideas en contextos académicos y profesionales, así como el creciente uso de tecnologías digitales y metodologías activas que fomentan la interacción comunicativa en entornos dinámicos, adaptándose a las exigencias educativas actuales.

En cuanto a los beneficios de las competencias lingüísticas, se señala que estas permiten a los estudiantes abordar de manera más eficiente las demandas del currículo universitario y desarrollar un pensamiento reflexivo y analítico. Además, fortalecen su preparación para la enseñanza, ya que facilitan la comunicación efectiva con niños, familias y colegas. Finalmente, las competencias lingüísticas también promueven el desarrollo integral de los estudiantes, potenciando no solo su aprendizaje cognitivo, sino también sus habilidades interpersonales.

Referencias

- Abellán Roselló, L. (2022). *Relación entre el desarrollo del lenguaje y las funciones ejecutivas en sujetos de 0 a 6 años: Una revisión sistemática*. *International Journal of New Education*, 10, 103–126. <https://doi.org/10.24310/IJNE.10.2022.15730>
- Apara Abumohor, D. (2020). Impacto del establecimiento educacional en el desarrollo lingüístico y socioemocional en edad preescolar [Tesis de maestría, Universidad de Chile]. Repositorio Institucional Universidad de Chile. <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/181385/Tesis-%20Diego%20Apara.pdf>
- Arnáez, P. (2013). La enseñanza de la lengua desde la perspectiva del docente. *Paradigma*, 34(2), 7–29. <https://doi.org/10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2013.p7-29.id516>
- Bisquerra, R., & Chao, C. (2021). Educación emocional y bienestar: por una práctica científicamente fundamentada. *Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar*, 1(1), 9–29. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9279397>
- Bravo, P., & Chacaguasay, F. (2022). Factores socio-culturales y pedagógicos y su incidencia en el aprendizaje de la lecto-escritura en los estudiantes de la UECIB “Jacobo Yépez”, Sicalpa–Colta–Chimborazo [Tesis de maestría, Universidad Nacional del Chimborazo]. Repositorio UNACH. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/9695>
- Brown, C. S. (2014). Language and literacy development in the early years: Foundational skills that support emergent readers. *Language and Literacy Spectrum*, 24, 35–49. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1034914>
- Burke, E., Barnes, E., Wiernik, B., & Raghavan, M. (2022). A meta-analysis of teacher language practices in early childhood classrooms. *Early Childhood Research Quarterly*, 59, 186–202. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2021.12.002>

- Cáceres, M., Ramos, M., Díaz, D., & Chamorro, Y. (2018). Vocabulario receptivo en estudiantes de preescolar en la comunidad de Talca, Chile. *Innovación Educativa*, 18(78). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179462782010>
- De Arriba García, C., & Cantero Serena, F. J. (2004). La mediación lingüística en la enseñanza de lenguas. *Didáctica. Lengua y Literatura*, 16, 9–21. <https://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/article/view/DIDA0404110009A>
- Espinosa, L. (2015). Challenges and benefits of early bilingualism in the U.S. context. *Global Education Review*, 2(1), 40–53. <https://ger.mercy.edu/index.php/ger/article/view/120>
- Espinoza, L. (2017). Relación entre el desarrollo de habilidades lingüísticas y el aprendizaje matemático en educación infantil y educación primaria: Estudio longitudinal [Tesis de maestría, Universitat de València]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=137889>
- Farrow, J., Wasik, B. A., & Hindman, A. H. (2025). Exploring the relations between teachers' high-quality language features and preschoolers' and kindergarteners' vocabulary learning. *Journal of Child Language*, 52(6), 1338–1366. <https://doi.org/10.1017/S0305000924000485>
- Finders, J., Wilson, E., & Duncan, R. (2023). Early childhood education language environments: Considerations for research and practice. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1202819>
- García, I., Sierra-Arizmendiarieta, B., Quijano-López, R., & Pérez-Ferra, M. (2020). La competencia comunicativa en estudiantes de los grados de Maestro: una revisión sistemática. *Publicaciones*, 50(3), 19–36. <https://doi.org/10.30827/publicaciones.v50i3.15744>
- García, L. (2021). El bilingüismo en la educación indígena: Apuntes para su reflexión. *Punto CUNORTE*, 1(13), 69–97. <https://doi.org/10.32870/punto.v1i13.105>
- Gil, R., & Martín, I. (2021). ¿Cómo valoran los estudiantes universitarios de Educación su dominio de competencias lingüísticas en lengua extranjera? *Revista Complutense de Educación*, 32(2), 237–247. <https://doi.org/10.5209/rced.68326>
- Gilbert, J. (2022). *Habilidades lingüísticas esenciales: Escuchar, hablar, leer y escribir*. Pensamiento Amplio. <https://pensamientoamplio.net/sociedad/habilidades-linguisticas-esenciales-escuchar-hablar-leer-y-escribir/>
- Gràcia, M., Jarque, M.-J., Astals, M., & Rouaz, K. (2020). Desarrollo y evaluación de la competencia comunicativa en la formación inicial de maestros. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 11(30). <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2020.30.591>
- Jiménez Barreto, D. O. (2016). Desarrollo de competencias lingüísticas para la mejora de la comprensión lectora. *Debates en Evaluación y Currículum* (Congreso Internacional de Educación, Evaluación y Currículum). Texto completo (PDF). <https://cie.uatx.mx/debates-en-evaluacion-y-curriculum/pdf2016/A150.pdf>
- Markussen, J., Carsten, J., Piasta, S., Bleses, D., Højen, A., & Justice, L. (2017). The effects of language- and literacy-focused professional development on early educators and children: A best-evidence meta-analysis. *Early Childhood Research Quarterly*, 38, 95–115. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2016.07.002>
- Mendoza Ramos, A. (2020). *Implementación de políticas lingüísticas en el contexto universitario*. *Perfiles Educativos*, 43(171). <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2021.171.59449>
- Molina Gutiérrez, T. D. J., Consolación Quintero, G., Lizcano Chapeta, C. J., & Burbano García, L. H. (2018). Creencias y competencias lingüísticas en estudiantes universitarios latinoamericanos: ¿Son complementarias o se contraponen? *Revista Lasallista de Investigación*, 15(2), 246–255. <https://doi.org/10.22507/rli.v15n2a19>
- Orosco Toribio, E. G., Orosco León, O. E., Salguero Alcala, G. K., & Vega Vilca, C. S. (2023). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de una universidad nacional peruana. *Horizontes*, 7(31), 2231–2242. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i31.658>
- Pace, A., Luo, R., Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2017). Identifying pathways between socioeconomic status and language development. *Annual Review of Linguistics*, 3, 285–308. <https://doi.org/10.1146/annurev-linguistics-011516-034226>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pérez, M., Quijano-López, R., Neira-Piñero, M. del R., & García-Martínez, I. (2022). Sociolinguistic competence and training needs of future primary education teachers. *RECIE*, 6(2), 116–130. <https://doi.org/10.32541/recie.2022.v6i2.pp116-130>
- Phillips, B. M., Oliver, F., Tabulda, G., Wood, C., & Funari, C. (2020). Preschool teachers' language and vocabulary knowledge. *Dyslexia*, 26(2), 153–172. <https://doi.org/10.1002/dys.1644>

- Portilla, A. Y., Almanza, V., Castillo, A. D., & Restrepo, G. (2021). El desarrollo de las habilidades narrativas en niños: una revisión sistemática. *Revista de Investigación en Logopedia*, 11(2), e67607. <https://doi.org/10.5209/rlog.67607>
- Reyzábal, M. V. (2016). Las competencias comunicativas y lingüísticas: Clave para la calidad educativa. *REICE*, 10(4). <https://doi.org/10.15366/reice2012.10.4.005>
- Riad, R., Allodi, M. W., Siljehag, E., & Bölte, S. (2023). Language skills and well-being in early childhood education and care. *Frontiers in Education*, 8. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.963180>
- Romero, E. (2024). Las competencias lingüísticas en inglés, las teorías del aprendizaje y la innovación educativa en la educación superior [Tesis de maestría, Universidad Peruana Cayetano Heredia]. <https://hdl.handle.net/20.500.12866/15356>
- Scherzinger, L., & Brahm, T. (2023). A systematic review of bilingual education teachers' competences. *Educational Research Review*, 39, 100531. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2023.100531>
- Shuxratovna, K. S. (2024). Importance of linguistic competence and factors influencing the issue. *European Journal of Learning on History and Social Sciences*, 1(5), 13–16. <https://doi.org/10.61796/ejhlss.v1i5.530>
- Valverde, A., & Valverde, I. (2019). Estrategias colaborativas para fortalecer los valores morales en la Unidad Educativa “Santo Domingo de Guzmán”, Quito. *Dios y el Hombre*, 3(2), 47. <https://doi.org/10.24215/26182858e047>
- Velásquez, M. J., Figueroa, H. E., & Viera, M. A. (2010). Importancia de investigar sobre el pensamiento crítico y su desarrollo en la educación superior. *Entorno*, 45, 49–52. <https://doi.org/10.5377/entorno.v0i45.7127>
- Xakimova, M. (2024). Development of linguistic competence in students. *International Journal of Pedagogics*, 4(1), 49–54. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume04Issue01-10>
- Yang, N., Shi, J., Lu, J., & Huang, Y. (2021). Language development in early childhood: Quality of teacher–child interaction and children’s receptive vocabulary competency. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.649680>